

Sistema para control y monitoreo de un brazo robótico en Moodle con fines didácticos

O. A. Martínez Roa^{1*}, M. T. Ruíz Flores² y C. O. González-Morán¹

¹ Laboratorio de materiales y procesos inteligentes, UAEM Valle de México, Boulevard Universitario S/N Valle Escondido, Río San Javier, 54500 Cd López Mateos, Méx.

² Instituto Tecnológico de Tlalnepantla Campus Oriente, Estado de México
Área de Desarrollo y Aplicación de Materiales Inteligentes,

*ingenieroomaralberto@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

En este artículo se hace un breve resumen de los pasos que se están llevando a cabo para hacer un sistema con el cual se pretende controlar un brazo robótico por medio de Moodle utilizando una computadora conectada a internet, en donde el estudiante y el robot se encuentran a una gran distancia, el estudiante seguirá los movimientos del robot por medio de una cámara IP, desde un centro de cómputo o desde el hogar si cuenta con una computadora conectada a internet. De igual manera daremos a conocer las fuentes bibliográficas consultadas para llegar a esta idea, en la cual notamos la necesidad del sistema, enfocándonos en estudiantes de bajos recursos, eliminando gastos de traslado y equipo necesario para ingresar a un laboratorio científico con un brazo robótico.

Palabras clave: Sistema, Moodle, control y robot

Abstract

This article makes a brief summary of the steps that are carried out to make a system with which it is intended to control a robotic arm through Moodle using a computer connected to the internet, where the student and the robot are located a great distance, the student controlled the movements of the robot through an IP camera, from a computer center or from the student's home if he has a computer connected to the internet. In the same way we will make known the bibliographic sources consulted to reach this idea, in which we notice the need of the system, focusing on low-income students, eliminating transportation expenses and equipment necessary to enter a scientific laboratory with a robotic arm.

Key words:

Introducción

La educación de los jóvenes es uno de los principales aspectos en una sociedad, para comenzar el camino hacia el desarrollo, alcanzando lugares importantes en el mundo, tomando en cuenta que la tecnología avanza a pasos agigantados, utilizando la evolución de las TIC's (Tecnologías de la Información y la Comunicación). En la lucha implacable de desarrollar nuevas tecnologías que faciliten los procesos y resuelvan los problemas de una forma rápida y sencilla, hizo que el hombre trabajara con sueños que parecían inalcanzables. Quién iba a pensar que en pleno siglo XXI ya se estaría programando el viaje del primer turista espacial por la compañía SpaceX, empresa que llevara a Yasaku Maezawa un multimillonario japonés, a dar una vuelta alrededor de la luna. (Roldán, 2018). Con esto nos podemos dar cuenta que el futuro al que se referían las películas de ciencia ficción, lo estamos viviendo hoy.

En Singapur en la Escuela Secundaria Montfort se está aplicando un proyecto en donde: "El colegio pondrá a disposición de los alumnos herramientas y materiales para que construyan prototipos en su tiempo libre, que luego pueden llevar a casa. Si quieren investigar cómo iluminar sus guitarras con luces LED, este laboratorio es el lugar para hacerlo." (Jeffreys, 2016) Informa el reportero de la BBC. De esta forma se anima a los estudiantes a investigar nuevas formas de trabajar.

Desafortunadamente en México se tiene un problema que está a la vista de todos, pero que muy pocos le damos importancia, según datos del CONEVAL (Consejo de Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) 43.6% de las personas en México se encuentran en estado de pobreza y el 7.6% en pobreza extrema.

Ilustración 1. Porcentajes de pobreza en México según estudios del CONEVAL en 2016

Casi la mitad de la población en 2016 tiene problemas económicos y muchas veces no pueden superarse por sí mismos al no contar con las herramientas necesarias para la superación laboral. La importancia radica en ayudar a que más jóvenes puedan ofrecer producto y servicios con las posibilidades de comerciar nacional o internacionalmente.

Nosotros buscamos hacer un sistema para los jóvenes del Centro Universitario UAEM Valle de México para que los estudiantes tenga la oportunidad de manipular un brazo robótico a control remoto por medio de Moodle desde el centro de cómputo más cercano, utilizando solamente una computadora conectada a internet, así el alumno obtendrá los conocimientos sobre el manejo de brazos robóticos más básicos, que le ayude a generar nuevas tecnologías y obtener nuevas ideas sobre los avances científicos.

Conceptos básicos

Para entender mejor el proyecto se deben definir algunos conceptos principales como son: Brazo robótico, EaD, EVEA y sistema informático.

Comencemos con la definición de brazo robótico. En la página web de Cambridge Dictionary un brazo robótico es: “a machine controlled by a computer that is used to perform jobs automatically” (Dictionary, 2013). Traducido: es una máquina controlada por una computadora que se utiliza para realizar trabajos automáticamente. Conforme a la definición llegamos a la conclusión: Un brazo robótico es un tipo de brazo mecánico, normalmente programable, con funciones parecidas a las de un brazo humano. Las partes de estos manipuladores o brazos son interconectadas a través de articulaciones que permiten, tanto un movimiento rotacional o de desplazamiento lineal.

EaD (Educación a Distancia): Es la forma de impartir una clase o asesorías sin la necesidad de que el estudiante y el profesor se encuentren en un solo lugar o aula de clases, manteniendo comunicación por medio de una computadora conectada a internet

EVEA (Entorno Virtual de Enseñanza-Aprendizaje): Es una modalidad de estudio a distancia que da la posibilidad de que un profesor pueda impartir la enseñanza y un estudiante obtenga el aprendizaje sobre un tema en específico, por medio de una computadora conectada a internet, dando la posibilidad de que el estudiante realice prácticas sin que el profesor este presente. EVEA cuenta con herramientas en las cuales se apoya el profesor y el alumno, las cuales son: Correo electrónico, Foro, Chat, Documentos descargables (material de apoyo) y Aplicaciones que se pueden adaptar a la plataforma, como lo hace Moodle.

Sistema informático: Es el software (programa o aplicación) que dirige al hardware (el brazo robótico), con el cual se darán las instrucciones de movimientos, dejando al usuario interactuar con el equipo, procesando los datos de información para obtener un resultado.

Justificación

En el mundo hay un lugar para cada estudiante, de ellos depende el estudiar y aprender para entrar al área laboral, para lograr que los jóvenes superen los obstáculos que tiene cada país debe contar con las herramientas y conocimientos que una empresa de renombre necesita.

Sin salirnos del tema queremos demostrar un punto elemental, para la representación del pleno desarrollo de un país, nos basamos en el PIB (Producto Interno Bruto) que aunque solo es una estadística, da a conocer que tan productiva es la población del mismo país, indicando el valor de los bienes y servicios en un tiempo

determinado. Utilizaremos los datos que nos proporciona la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) para tener una referencia más concisa.

Comparando el crecimiento del PIB en primer trimestre de Estado Unidos en el 2018, lleva la delantera entre varios países, según datos de la OCDE como se presenta en la Ilustración 2 dejando a Japón por muy debajo de los demás.

Ilustración 2. Grafica del PIB de 2017-2018 de la OCDE

Debemos de tomar en cuenta que Japón es una monarquía constitucional y Estados Unidos es un país democrático que busca la superación y bienestar de todos sus habitantes. Pero en Japón al parecer hay más habitantes trabajando que en Estados Unidos, lo cual nos indica que la riqueza de Estados Unidos es para unos cuantos.

Al punto que queremos llegar es que a Estados Unidos con todo y su crecimiento del PIB, en febrero de 2019 tuvo una tasa del 3.8% de desempleo y Japón del 2.3% (Macro, 2019), convirtiendo los porcentajes en número de personas nos da una gran diferencia, como se observa en la Tabla 1

Tabla 1. Porcentajes de desempleo de Estados Unidos y Japón

País	Estados Unidos	Japón
Población total	325,719,178	126,746,000
Porcentaje de tasa anual de desempleo	3.8%	2.3%
Personas sin empleo estimado	12,377,329	2,915,158

Se puede notar que hay más personas desempleadas en Estados Unidos que en Japón, nosotros buscamos ayudar a que los jóvenes obtengan nuevas formas de aprender y que además nuevos métodos de enseñanza, teniendo más conocimientos científicos utilizando la EaD por medio de EVEA. Siguiendo los pasos de enseñanza que utiliza Singapur, siendo este de los más avanzados.

ANTECEDENTES

En México se ofrecen cursos de robótica de escuelas particulares, por ejemplo TROONIC que tiene convenio con IBM, que son cursos para estudiantes de entre 5 a 15 años con costo de \$750.00 con la posibilidad de participar en la feria de inventores en Plaza Norte del 23 - 25 Noviembre de 2019. En la UNAM se llevó a cabo el 32 ° curso de robótica de la UNAM que se realizó del 20 de enero al 17 de febrero de 2018, con un costo de \$1,200.00 (Mil Doscientos Pesos 00/100 MN). En contraste con nuestro proyecto esperamos que los recursos económicos sean mínimos, pero con toda la información y especialización que incluye una materia en una universidad como nuestra queridísima casa de estudios UAEM Valle de México.

Otro ejemplo de la enseñanza en brazos robóticos es UNICATOLICA que es una institución académica de educación superior privada y católica con sede en la ciudad de Cali, Colombia. Esta universidad publicó un artículo donde “se plantea la construcción e implementación del brazo robótico, en donde los estudiantes podrán realizar actividades, como transporte de objetos o selección de piezas defectuosas en una línea de producción” (Henao, Giraldo, & Meza, 2017), en esta universidad se plantea que el uso de tecnología novedosas en el salón de clases, se utilizará como una herramienta para la enseñanza, el desarrollo de nuevas competencias y mejorar la obtención de conocimiento. Dentro del proyecto de UNICATOLICA, se realizará el armado del brazo robótico, después el alumno tendrá contacto con el quipo para su análisis, proporcionando los controles para su manipulación.

El estudiante controlará un brazo robótico en línea de producción, simulando una situación real, extrayendo los productos defectuosos como parte de una práctica de laboratorio. “Este método de enseñanza esperan asociarlo a las asignaturas de procesos industriales como lo son diseños de sistemas productivos” recalcan. Así los estudiantes estarán más motivados para usar brazos robóticos o maquinas controladas por computadora ya que estarán familiarizados.

Los estudiantes al participar en competencias locales y nacionales les abrirán las puertas para obtener nuevos conocimientos y cada vez perfeccionar los adquiridos. Como se aplica en la universidad de Costa Rica: “La implementación de estos centros educativos ha sido muy exitosa y con frecuencia los estudiantes de esta modalidad de educación, participan en concursos nacionales e internaciones sobre Física, Química, Biología y Matemática obteniendo grandes reconocimientos en la comunidad científica nacional e internacional.” (Jiménez & Cerdas, 2014)

El área de la robótica tiene mucha proliferación en un futuro, esto porque podemos notar que las grandes empresas buscan ocupar el menor personal, para que las maquinas hagan el trabajo pesado, de una forma rápida y certera, casi exacta, como se menciona en el libro SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA PARA LAS PYMES ESPAÑOLAS: “La robótica es ya el principal motor de competitividad y flexibilidad en las industrias de fabricación a gran escala y es un sinónimo de progreso y desarrollo tecnológico. Los países y las empresas que cuentan con una fuerte presencia de robots consiguen altos niveles de competitividad y productividad” y continua en un siguiente párrafo “Según el último estudio de la International Federation of Robotics (IFR), el año 2014 ha sido un año record en cuanto a entrega de robots industriales en el mercado mundial, superando la cifra de 200.000 unidades y duplicando cifras del año 2007 previo al inicio de la crisis. Durante el periodo 2015 a 2017, IFR estima que las instalaciones de robots se incrementarán un 12 % por año, de forma específica un 6% en Europa y un 16% en Asia.” (Hernández & Vizán, 2015)

Metodología

Para comenzar con el proyecto realizamos un cronograma de actividades para tener un seguimiento de las actividades a realizar, las cuales se indican a continuación:

- Adecuar el área de trabajo con espacio suficiente para la manipulación del brazo robótico.
- Investigación sobre el uso y control de brazos robóticos
- Documentación de la investigación
- Mantenimiento del brazo robótico
- Crear cuenta en TINKERCAD y elaboración de un sistema sencillo
- Rutina para que el brazo robótico la ejecute
- Crear un usuario en Moodle
- Investigación y uso de herramientas que ofrece Moodle
- Habilitar la cámara IP para su transmisión de video en tiempo real por Moodle
- Prueba de transmisión de datos para ejecución de comandos en Arduino por medio de Moodle
- Ejecución del sistema por medio de Moodle

Para no extender tanto este artículo, podemos decir que realizamos el acondicionamiento del área de trabajo en la Universidad UAEM, documentamos la investigación sobre el uso y manejo de los brazos robóticos y el mantenimiento al brazo robótico lo explicamos a continuación.

Mantenimiento del brazo robótico

Al comenzar la manipulación del brazo robótico tuvimos que hacer limpieza por dentro y fuera del mismo.

Después de limpiar cuidadosamente todas las partes revisamos el funcionamiento de los servomotores y los motores de corriente continua por separado como se muestra en la Ilustración 3

Ilustración 3. Brazo robótico conectando cada servomotor de forma independiente para verificar el correcto funcionamiento

Una vez que se revisó que cada motor funcionara a la perfección se desarmo para limpiar el interior. Teniendo la posibilidad de conectarlo con la fuente de poder interna del brazo. Esto se hizo porque los motores se conectaban a la corriente de forma externa y no desde la fuente de poder del mismo brazo.

Ilustración 4. Brazo robótico desarmado de la base, donde se encuentra la fuente de poder y la PCB

Crear cuenta en TINKERCAD y elaboración de un sistema sencillo

Para hacer una rutina fue necesario registrarse y hacer una cuenta en TINKERCAD en la cual utilizamos un correo electrónico o con alguna cuenta de Facebook. La ventaja de TINKERCAD es que los diseños se pueden descargar y editar desde cualquier computadora conectada a internet. Por esta razón vamos a guardar nuestros primeros diseños para la manipulación de los servomotores.

Link: <https://www.tinkercad.com/#/dashboard?type=circuits&collection=designs>

Dentro de TINKERCAD podemos observar la cuenta creada y el apartado donde se almacenan los diseños realizados como se muestra en la Ilustración 5, con esta plataforma los mismos alumnos pueden hacer simulaciones para la manipulación de los servomotores utilizando las herramientas que proporciona

Ilustración 5. Donde encontrar los circuitos realizados dentro de TINKERCAD

Rutina para que el brazo robótico la ejecute

En la Ilustración 6 podemos observar la conexión para la manipulación de tres servomotores los cuales se les asigno los números #1, #2 y #3. En donde cada servomotor está conectado a un potenciómetro para manipular el movimiento de forma independiente.

Ilustración 6. Circuito para la manipulación de los tres primeros servomotores

Asignando el motor #1 a la garra la cual sostiene los objetos, motor #2 al que realizar los movimientos en su eje para ladear a la derecha o izquierda los objetos que tengan la garra, en la Ilustración 7 se pueden observar los motores viendo el brazo robótico desde un lado.

Ilustración 7. Foto donde se muestra la ubicación de servomotor #1 y motor #5

En la Ilustración 8 que es la foto de los tres motores viendo el brazo robotico desde arriba donde el servomotor #2 hace girar el objeto en su propio eje y el servomotor #3 levanta la garra en un cierto ángulo simulando la muñeca del ser humano con movimiento arriba y abajo

Ilustración 8. Foto de la ubicación de los servomotores #1, #2 y #3, tomada desde la parte de arriba del brazo

De principio creamos un código para la manipulación de los servomotores por medio de Arduino UNO utilizando TINKERCAD una vez que verificamos que en la simulación no contiene errores, pasamos el código a la aplicación de Arduino para hacer las pruebas de movimiento utilizando los potenciómetros como control de la dirección de los servomotores.

A continuación, se muestra la Ilustración 9 y 10 donde se ve el código realizado en TINKERCAD el cual se pasó a la aplicación de Arduino para para la manipulación de los servomotores

```

1 #include <Servo.h>
2 Servo myservo1;
3 Servo myservo2;
4 Servo myservo3; // create servo object to control a servo
5 int potpin1 = 0;
6 int potpin2 = 1;
7 int potpin3 = 2; //analog pin used to connect the potentiometer
8 int val1;
9 int val2;
10 int val3; // variable to read the value from the analog pin
11 void setup() {
12   myservo1.attach(9);
13   myservo2.attach(10);
14   myservo3.attach(11); // attaches the servo on pin 9 to the servo
15 }
16 void loop() {
17   // MOTOR 1
18   val1 = analogRead(potpin1); // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
19   val1 = map(val1, 0, 1023, 0, 180); // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
20   myservo1.write(val1); // sets the servo position according to the scaled value
21   delay(15); // waits for the servo to get there
22   // MOTOR 2
23   val2 = analogRead(potpin2); // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
24   val2 = map(val2, 0, 1023, 0, 180); // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
25   myservo2.write(val2); // sets the servo position according to the scaled value
26   delay(15); // waits for the servo to get there

```

Ilustración 9. Captura de pantalla del código para la manipulación de los tres servomotores 1 de 2

```

27 // MOTOR 3
28 val3 = analogRead(potpin3); // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
29 val3 = map(val3, 0, 1023, 80, 140); // scale it to use it with the servo (value between 80 and 140)
30 myservo3.write(val3); // sets the servo position according to the scaled value
31 delay(15); // waits for the servo to get there
32 }
33 }
34 }

```

Ilustración 10. Captura de pantalla del código para la manipulación de los tres servomotores 2 de 2

Una vez que hicimos las pruebas con los servomotores conectados de forma independiente nos damos a la tarea de conectarlos con la fuente de poder del propio brazo robótico. Para entender más el funcionamiento de la PCB realizamos el diagrama del circuito eléctrico del cual se compone como se muestra en la Ilustración 11.

Ilustración 11. Diagrama del circuito eléctrico, con el cual se alimenta los motores del brazo robótico

En nuestro diagrama se muestra los componentes de la PCB con la cual se alimenta de corriente eléctrica todos los servomotores y los motores de corriente continua, esto para que no sea necesario alimentarlos de manera externa ni independiente.

Trabajo a futuro

El trabajo que nos queda por hacer es conectar el brazo con Moodle y hacer la transmisión de imagen con la cámara IP para ver los movimientos del brazo robótico, que en parte es la parte más sencilla ya que lo más complicado del proyecto fue hacer que el brazo robótico funcione. Una vez hecho esto se ara el reporte de los resultados y se hará la documentación para que un estudiante pueda trabajar con el brazo, los conocimientos necesarios para su manipulación, realizar prácticas de prueba en TINKERCAD, y hacer los registros de usuario para poder manipular el equipo por Moodle.

Conclusiones

La manipulación de un brazo robótico quitando los gastos de traslado y equipo que pide un laboratorio científico, animara a estudiantes para estudiar más sobre la robótica, al mismo tiempo de generar mayor experiencia en esta rama de la ciencia, además de que podría contarse como experiencia curricular, generando mayor prestigio para la universidad como una de las casas de estudio que busca posicionarse como una de las más preparadas a nivel nacional.

Referencias

- 1 Dictionary, C. (11 de Octubre de 2013). *Cambrige Dictionary*. Obtenido de Cambrige Dictionary: <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/robot>
- 2 Dominguez, L. (2012). *Analisis de Sistemas de Informacion*. Tlalnepantla, Edo. Mex.: RED TERCER MILENIO.
- 3 Gordillo, M., Tedesco, J., López, J., & Acevedo, J. (2009). *Educación, ciencia, tecnología y sociedad*. Madrid: Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI.
- 4 Henao, I., Giraldo, J., & Meza, F. (2017). El Brazo Robótico como herramienta pedagógica en el aula de clase. *Lumen Gent.*, 82.
- 5 Hernández, J., & Vizán, A. (2015). *SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA PARA LAS PYMES ESPAÑOLAS*. Madrid: E.O.I Escuela de Organización Industrial.
- 6 Jeffreys, B. (7 de Diciembre de 2016). *BBC*. Obtenido de BBC: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-38224504>
- 7 Johana, I., Giraldo, A., Meza, F., & Sanchez, C. (2016). El Brazo Robótico como herramienta pedagógica en el aula de clase. *Tecnología, Educación y Naturaleza* , 82-90.
- 8 Macro, D. (4 de Abril de 2019). *Expansión*. Obtenido de Expansión: <https://datosmacro.expansion.com/paises/comparar/japon/usa>
- 9 OCDE. (23 de Mayo de 2018). *OCDE.org*. Obtenido de OCDE.org: <http://www.oecd.org/fr/presse/croissance-trimestrielle-du-pib-premier-trimestre-2018-ocde.htm>
- 10 Ortiz Gaviño, G., & González Morán, C. O. (2019). SISTEMA PARA LA ENSEÑANZA DE CONTROL Y MONITOREO DE VARIABLES A TRAVÉS DE ENTORNOS VIRTUALES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (EVEA). *REVISTA INVESTIGACION OPERACIONAL*, 210-218.
- 11 Roldán, M. (9 de Octubre de 2018). *EFE*. Obtenido de EFE: <https://www.efc.com/efe/espana/gente/el-primer-turista-espacial-a-la-luna-viajara-con-8-artistas/10007-3775090>